

Влияние формирования системы «зеленых» государственных закупок на развитие рынка экологически чистой продукции

Казанцева Анна Николаевна

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва)
Аспирант кафедры экономики природопользования экономического факультета
anna.kazantseva87@mail.ru

РЕФЕРАТ

В результате увеличения антропогенного воздействия на окружающую среду, роста числа экологических катастроф все острее встает задача снижения негативного воздействия на окружающую природную среду. Одним из решений данной проблемы может стать переход экономики государства на устойчивое развитие. Это потребует установления баланса между экономикой, экологией и социальной сферой. Одним из инструментов, способствующих экологизации экономики, в том числе развития рынка экологически чистой продукции, может стать система «зеленых» государственных закупок. В статье анализируется необходимость экологизации производства, способствующая развитию рынка экологически чистой продукции. Проведен анализ развития экологизации секторов экономики в странах мира, сделан вывод о перспективах развития системы «зеленых» государственных закупок, в том числе автором предложены доработки в ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», касающиеся уточнения экологических требований к объекту государственных закупок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

«зеленые» государственные закупки, государственное регулирование, рынок экологически чистой продукции, экологически чистая продукция, законодательство, устойчивое развитие

Kazantseva A. N.

Influence of Forming of System of «Green» Public Procurements on Market Development of Environmentally Friendly Products

Kazantseva Anna Nikolaevna

Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation)
Graduate student of department of economy of environmental management, Economics department
anna.kazantseva87@mail.ru

ABSTRACT

As a result of increase in anthropogenous impact at the environment, growth of number of environmental disasters, there is a task of decrease in negative impact on the surrounding environment more and more sharply. Transition of economy of the state to sustainable development can become one of solutions of this problem. It will demand establishment of balance between economy, ecology and the social sphere. The system of «green» public procurements can become one of the tools promoting greening of economy, including market development of environmentally friendly products. In this article the need of greening of production promoting market development of environmentally friendly products is analyzed. The analysis of development of greening of sectors of economy in the countries of the world is carried out, the conclusion is drawn on the prospects of development of system of “green” public procurements, including the author offered completions in the Federal Law N 44 «About contractual system in the sphere of purchases of goods, works, services for ensuring the state and municipal needs».

KEYWORDS

«green» public procurements, state regulation, market of environmentally friendly products, environmentally friendly products, legislation, sustainable development

Мировой экономической кризис, увеличение числа экологических проблем, деградация окружающей среды демонстрируют необходимость радикальных изменений развития экономики [4, 11]. Становится очевидно, что экономическое благополучие, достигнутое за счет деградации окружающей среды, угрожает существованию человека как биологического вида, его физическому и психическому здоровью и, особенно, здоровью будущих поколений [9]. В качестве новых подходов в решении этих проблем следует рассматривать достижение устойчивого равновесия между экономическим благополучием и сохранением среды обитания, выходом на траекторию устойчивого развития, путем экологизации экономики, в том числе развития рынка экологически чистой продукции [10, 12].

Под влиянием структурных сдвигов в экономике в пользу технологически передовых отраслей, обострения конкуренции на мировых рынках, возрастающая экологическая ориентация потребителей оказывает влияние на компании, которые, в свою очередь, начинают ориентироваться на изменения в структуре спроса, учитывая экологический фактор в своей производственной деятельности и разработке экономически жизнеспособных инноваций. Экологизация производства может потребовать переосмысления условий конкуренции, собственного позиционирования компании на рынке, а бизнес-модель, включающая фактор экологичности (как инструмент стратегического управления компанией), поможет улучшить сбытовую цепочку продукции и стать источником нового конкурентного преимущества.

В этой связи становится очевидна доминирующая роль государства в процессе разработки законодательства в части создания дополнительных стимулов для продвижения экологически чистых товаров и услуг для распространения информации о преимуществах внедрения экологического фактора, поддержки бизнеса, целью которого является массовое производство экологически чистой продукции. При этом экономическим стимулом внедрения экологического фактора для компаний становится стремление к получению максимально возможной прибыли на насыщенном рынке, путем включения экологической составляющей в процесс производства новой, экологически чистой продукции.

Для выявления особенностей экологизации бизнеса был проведен анализ различных секторов экономики стран Европейского союза. Результаты бенчмаркинга позволили сделать вывод о том, что экологизация бизнеса наиболее существенное развитие получила в Нидерландах, Чехии, Испании, Франции, Бельгии и Германии (табл. 1).

Стоит отметить, что существенное развитие в странах Европейского союза получила система «зеленых» государственных закупок, как один из самых важных государственных инструментов, стимулирующих экологизацию экономики и развитие рынка экологически чистой продукции, путем установления рамочных условий, которые стимулируют экологически ориентированное производство и потребление [13]. Эти стандарты предназначены для изменения существующей практики в области производства и потребления продуктов и услуг. Система «зеленых» государственных закупок способствует увеличению числа компаний, в которых большим спросом будут пользоваться квалифицированные сотрудники, понимающие все конъюнктурные изменения рынка в сторону устойчивого развития, что в итоге приведет к повышению конкурентоспособности таких компаний. Система «зеленых» государственных закупок уже принята в большинстве развитых стран и международных институтах и направлена на включение экологических требований в сферу государственных закупок.

Учитывая большое влияние государственных закупок на формирование рынков, «зеленые» государственные закупки служат инструментом для стимулирования развития рынка экологически чистых товаров и услуг, что, в свою очередь, находит поддержку со стороны международных организаций, таких как ОЭСР и ЮНЕП, ВТО. Как правило, международные организации разрабатывают руководящие пособия, инструкции, организуют тренинги и мастер-классы по формированию системы

Бенчмаркинг экологизации секторов экономики в странах Европейского союза

Сфера Страна	Строительный сектор	Продукты питания	Экологизация бизнеса	Переработка отходов	Водный сектор	Возобновляемая энергетика	Экологические фонды	Финансирование энергоэффективных технологий	«Зеленые» государственные закупки
Албания	+	—	—	—	—	+	—	—	+
Австрия	+	+	+	+	+	+	—	—	+
Бельгия	+	+	+	+	+	+	+	—	+
Болгария	+	—	+	—	—	+	—	—	—
Хорватия	+	—	+	+	+	+	—	—	—
Кипр	+	—	+	+	—	+	—	—	+
Чехия	+	—	+	+	+	+	—	+	—
Дания	+	+	+	+	—	+	—	—	+
Эстония	+	—	+	—	—	+	—	—	+
Финляндия	+	+	+	+	—	+	—	—	+
Франция	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Германия	+	+	+	+	+	+	—	—	+
Греция	+	—	+	+	—	+	—	—	—
Венгрия	—	+	+	+	+	+	—	—	+
Исландия	+	—	—	—	—	+	—	—	+
Ирландия	+	+	+	+	+	+	—	—	+
Израиль	+	+	+	+	—	+	—	—	+
Италия	+	+	+	+	+	+	—	—	+
Литва	—	+	—	+	—	+	—	—	—
Люксембург	+	+	+	+	—	+	+	—	+
Черногория	—	—	—	+	—	+	—	—	—
Нидерланды	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Норвегия	+	+	—	+	+	+	+	—	+
Польша	+	+	+	+	+	+	+	—	+
Португалия	+	+	+	+	+	+	+	—	+
Румыния	—	—	—	+	+	+	—	—	—
Сербия	+	—	—	—	+	+	—	—	—
Словения	+	—	+	+	—	+	—	—	+
Испания	+	+	+	+	+	+	—	+	+
Швеция	+	+	+	+	—	+	—	—	+
Турция	—	—	+	—	—	+	—	—	—
Великобритания	+	+	+	+	+	+	—	—	+

«зеленых» государственных закупок. Внедрение систем «зеленых» государственных закупок обеспечивает получение ряда преимуществ:

- «зеленые» государственные закупки создают возможность поощрения более экологически ориентированных моделей производства и потребления. Правительства могут повысить спрос на экологически чистые товары и помочь создать новые рынки экологически чистой продукции и, тем самым, способствовать устойчивому развитию страны;
- экологический фактор в процессе закупок может быть реализован на всех уровнях. Очевидно, что такая политика может быть не только полезна для окружающей среды, но и может позволить снизить эксплуатационные расходы.

Развитие успешной политики «зеленых» государственных закупок зависит от многих факторов, в том числе предполагает тщательно спланированную стратегию действий. При планировании «зеленых» государственных закупок договаривающиеся стороны должны рассматривать все стадии процедуры закупок, учитывать то, где наиболее целесообразно делать акцент на экологический фактор. Успешному использованию инструментов государственных закупок способствуют:

- предварительный анализ: диалог с бизнесом способен помочь выявить рычаги воздействия на рынок с целью выявления технологий, способствующих достижению экологических целей еще до момента осуществления государственных закупок;
- заблаговременное определение приоритетов в сфере государственных закупок может дать информационный сигнал для рынка о целях осуществления самой процедуры госзакупок (например, энергосберегающие компьютеры, уборка помещений и т. д.);
- целесообразно заблаговременно сообщать критерии отбора проектов, внедрить систему экологического менеджмента в производственную деятельность компании. Это будет способствовать быстрой адаптации бизнеса к новым рыночным реалиям.

В России внедрение системы «зеленых» государственных закупок находится на начальном этапе. Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» не включал экологический фактор в процессе государственных закупок [6, 7]. Невозможность использования экологического фактора в процессе реализации программы государственных закупок приводит к ухудшению качества (в экологическом смысле) приобретаемой продукции, что не способствует улучшению экологической ситуации в стране.

С января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Приоритетом при выборе продукции по-прежнему остается цена, однако рекомендуется учитывать экологические характеристики объекта закупок (ФЗ № 44, ст. 32, ч. 1) и критерии стоимости жизненного цикла (ФЗ № 44, ст. 32, ч. 3). Закон 44-ФЗ обязует заказчика выставлять приоритет в пользу высокотехнологичных и инновационных товаров перед остальными [1, 3, 8].

Вместе с тем политика «зеленых» государственных закупок будет иметь смысл только в том случае, если участники торгов будут добросовестно соблюдать требования, касающиеся всех экологических аспектов деятельности. Исходя из анализа практики внедрения «зеленых» государственных закупок, полученной нами в ходе исследования, можно сделать вывод о том, что роль центральных властей заключается в том, чтобы определить основные направления развития системы, а «зеленые» государственные закупки способствуют достижению экологических и социальных стратегий государства.

Помимо этого «зеленые» госзакупки являются эффективным инструментом повышения доверия к деятельности органов государственной власти путем стимулирования изменений моделей производства и потребления. В большинстве случаев

координацию работ осуществляет соответствующее министерство или ведомство, которое формирует требования к «зеленым» закупкам, способствует их дальнейшему продвижению. Вместе с тем ограничительные правовые рамки, отсутствие технического потенциала, ограничения в области поставок, распространение недостоверности информации о характеристиках конкретных продуктов и услуг, дороговизна экологически чистой продукции замедляют развитие системы «зеленых» госзакупок [5], что в условиях глобального экономического кризиса ложится на бюджет в виде дополнительных расходов.

Система «зеленых» государственных закупок в России регламентируется Федеральным законом № 44-ФЗ. В соответствии с законом контрактная система в сфере государственных закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации, профессионализма заказчиков, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд. Однако в настоящий момент в законе размыто определение требований по соответствию «экологическим нормам к объекту закупок», следствием чего является неясное понимание участников закупок в отношении предоставления необходимой информации по показателю «соответствие экологическим нормам». В закон не включен список экологических требований к объекту закупок, не указано, насколько полно и содержательно должно быть предложение участника закупок по показателю «соответствие экологическим нормам».

Поскольку в документации отсутствует предмет оценки качества продукции по экологическим характеристикам, позволяющий определить исчерпывающий перечень сведений, подлежащих оценке, разработанная процедура оценки не дает возможности участникам закупки претендовать на заключение контракта, подготовить предложение по качеству соответствия экологическим нормам. Таким образом, в закон необходимо включить перечень экологических требований, относящихся к объекту закупок. Для полноты оценки развития «зеленых» государственных закупок автором проведен бенчмаркинг государственных инструментов стимулирования экологизации экономики в странах мира (табл. 2).

Таблица 2

Бенчмаркинг государственных инструментов стимулирования экологизации экономики

Отрасль Страна	Возобновляемая энергетика	Экологические фонды	Финансирование энергоэффективных технологий	«Зеленые» государственные закупки
Канада	+	+	+	+
Чили	+	—	—	+
Япония	+	—	+	+
Корея	+	-	+	+
Мексика	+	+	—	+
США	+	+	+	+
Бразилия	+	+	+	+
Россия	+	—	+	+
Китай	+	+	+	+
ЕС*	+	+	+	+

* Результаты анализа инструментов были получены при обобщении данных, полученных в процессе проведения анализа экологизации секторов экономики стран Европейского союза.

После изучения опыта развития системы государственных закупок в странах Европы, Юго-Восточной Азии, США, анализа мирового и российского рынка экологически чистой продукции, перечень экологических требований к объекту закупок в российской системе «зеленых» государственных закупок должен содержать следующие требования: наличие сертификата ISO 14001 (Система экологического менеджмента); наличие экологической сертификации и экологической маркировки; наличие экологических инноваций в производстве, способствующих энергосбережению при производстве продукции, защите окружающей среды от негативных последствий деятельности предприятия. Все это подтолкнет бизнес к экологизации своей производственной деятельности [2]. Кроме того, следует учесть, что изменение менталитета потребителей может также влиять на изменение качества производимой продукции.

Литература

1. Альбова Е. Е. Принцип стимулирования инноваций в государственной контрактной системе // Потенциал современной науки. 2015. № 2. С. 112–115.
2. Бабич Т. Н., Вертакова Ю. В. Развитие методов стратегического планирования сбытовой деятельности предприятия // Известия Юго-Западного государственного университета. Сер.: Экономика. Социология. Менеджмент. 2015. № 4 (17). С. 33–40.
3. Галкин В. Ю., Наумов В. Н. Ценностно ориентированная модель электронных закупок в системе предпринимательства // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2016. № 1. С. 47–52.
4. Государство и рынок: механизмы взаимодействия в условиях глобальной нестабильности экономических систем / Е. С. Аكوпова, Г. Р. Алиева, И. Д. Афанасенко и др.: коллективная монография. СПб., 2014.
5. Истомин А. С. Система менеджмента качества и безопасности пищевой промышленности // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2016. № 6 (102). С. 121–124.
6. Казанцева А. Н. «Зеленые» государственные закупки // Государственная служба. 2015. № 3 (95).
7. Казанцева А. Н. Эко-инновации как инструмент перехода к устойчивому развитию // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2015. № 4 (94). С. 86–90.
8. Курбанов А. Х., Плотников В. А. Направления развития институционального регулирования государственных закупок // Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 2 (35). С. 22–30.
9. Перелет Р. А. Выявление показателей устойчивого развития // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. ВИНТИ. 1995. № 6. С. 92–110.
10. Пирогова О. Е. Управление развитием предприятия на основе конвергенции концепций стоимостного управления и устойчивого экономического развития // Известия Юго-Западного государственного университета. Сер.: Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 3. С. 95–101.
11. Плотников В. А. Направления развития природосберегающего хозяйствования // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2016. № 2 (28). С. 5–10.
12. Сотавов А. К. Оценка научно-технического уровня инновационных проектов: организационно-управленческий аспект // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2016. № 2 (98). С. 126–130.
13. Giménez-Pujol A. Green Public Procurement in the Asia Pacific Region: Challenges and Opportunities for Green Growth and Trade // APEC Committee on Trade and Investment. Amphos 21. 2013.

References

1. Albova E. E. *The principle of stimulation of innovations in the state contract system* [Printsip stimulirovaniya innovatsii v gosudarstvennoi kontraktnoi sisteme] // Potential of modern science [Potentsial sovremennoi nauki]. 2015. N 2. P. 112–115. (rus)

2. Babich T.N., Vertakova Yu.V. *Development of methods of strategic planning of marketing activity of the enterprise* [Razvitie metodov strategicheskogo planirovaniya sbytovoi deyatel'nosti predpriyatiya] // News of Southwest state university. Series: Economy. Sociology. Management [Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment]. 2015. N 4 (17). P. 33–40. (rus)
3. Galkin V.Yu., Naumov V.N. *Value-oriented model of electronic procurement in system of business* [Tsennostno orientirovannaya model' elektronnykh zakupok v sisteme predprinimatel'stva] // News of the St. Petersburg State University of Economics [Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta]. 2016. N 1. P. 47–52. (rus)
4. *State and market: interaction mechanisms in the conditions of global instability of economic systems* [Gosudarstvo i rynek: mekhanizmy vzaimodeistviya v usloviyakh global'noi nestabil'nosti ekonomicheskikh system] / Akopova E. S., Aliyeva G. R., Afanasenko I. D., etc.: collective monograph. SPb., 2014. (rus)
5. Istomin A.S. *Quality management system and safety of the food industry* [Sistema menedzhmenta kachestva i bezopasnosti pishchevoi promyshlennosti] // News of the St. Petersburg State University of Economics [Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta]. 2016. N 6 (102). P. 121–124. (rus)
6. Kazantseva A.N. *“Green” government procurement* [«Zelenye» gosudarstvennye zakupki] // Public service [Gosudarstvennaya sluzhba]. 2015. N 3 (95). (rus)
7. Kazantseva A. N. *What innovations as instrument of transition to sustainable development* [Eko-innovatsii kak instrument perekhoda k ustoichivomu razvitiyu] // News of the St. Petersburg State University of Economics [Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta]. 2015. N 4 (94). P. 86–90. (rus)
8. Kurbanov A. H., Plotnikov V.A. *Directions of development of institutional regulation of government procurement* [Napravleniya razvitiya institutsional'nogo regulirovaniya gosudarstvennykh zakupok] // News of Southwest state university [Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta]. 2011. N 2 (35). P. 22–30. (rus)
9. Perelet R.A. *Identification of indicators of sustainable development* [Vyyavlenie pokazatelei ustoichivogo razvitiya] // Problem of the environment and natural resources [Problemy okruzhayushchei sredy i prirodnykh resursov]. All-Russian Institute for Scientific and Technical Information [VINITI]. 1995. N 6. P. 92–110. (rus)
10. Pirogova O. E. *Management of development of the enterprise on the basis of convergence of concepts of cost management and sustainable economic development* [Upravlenie razvitiem predpriyatiya na osnove konvergentsii kontseptsii stoimostnogo upravleniya i ustoichivogo ekonomicheskogo razvitiya] // News of Southwest State University. Series: Economy. Sociology. Management [Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment]. 2013. N 3. P. 95–101. (rus)
11. Plotnikov V.A. *Directions of development of environmentally safe managing* [Napravleniya razvitiya prirodosbergayushchego khozyaistvovaniya] // Theory and practice of service: economy, social sphere, technologies [Teoriya i praktika servisa: ekonomika, sotsial'naya sfera, tekhnologii]. 2016. N 2 (28). P. 5–10. (rus)
12. Sotavov A. K. *Assessment of scientific and technical level of innovative projects: organizational and administrative aspect* [Otsenka nauchno-tekhnicheskogo urovnya innovatsionnykh proektov: organizatsionno-upravlencheskii aspekt] // News of the St. Petersburg State University of Economics [Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta]. 2016. N 2 (98). P. 126–130. (rus)
13. Giménez-Pujol A. *Green Public Procurement in the Asia Pacific Region: Challenges and Opportunities for Green Growth and Trade* // APEC Committee on Trade and Investment. Amphos 21. 2013.